

GASTRONOMISCHE FACHTERMINOLOGIE IN DAF-LEHRBÜCHERN

Cristina CUCOȘ, Doktorandin, Doktoratschule Philologie,
Staatliche Alecu-Russo-Universität, Balti
<https://orcid.org/0009-0004-2625-3425>

Oxana CHIRA, Dozentin, Doktor,
Staatliche Alecu-Russo-Universität, Balti
oxana.chira@usarb.md
<https://orcid.org/0000-0002-5296-4931>

Abstract: *The teaching of gastronomic technical terminology in the context of German as a Foreign Language (DaF) presents a particular challenge, as specialized language is deeply embedded in both professional and cultural contexts. The importance of such terminology lies in its function to ensure effective professional communication in the field of gastronomy – both among professionals and in interactions with guests. In DaF textbooks, technical language should be contextualized, supported by multimedia resources, practiced through role-plays, and embedded in intercultural learning. A practical example of language-sensitive teaching is the use of bilingual worksheets to convey gastronomic terminology. These materials incorporate both the target language (German) and the learners' native languages to overcome linguistic barriers and enhance the understanding of key concepts.*

Keywords: *DaF instruction, technical terminology, gastronomy, specialized language, Tamburin textbook series, project work.*

Einleitung

Die Vermittlung fachsprachlicher Kompetenzen im Bereich der Gastronomie stellt eine besondere Herausforderung im DaF-Unterricht dar. Fachterminologie ist ein zentraler Bestandteil jeder spezialisierten Disziplin und spielt auch in der Gastronomie eine Schlüsselrolle. Das Ziel dieser Kommunikation ist es, die Relevanz der gastronomischen Fachterminologie in DaF-Lehrbüchern zu beleuchten und auf die didaktischen Herausforderungen einzugehen, die bei der Vermittlung dieser Terminologie auftreten können. A.Wierlacher verknüpft Gastronomie mit einem der sozialen Prozesse Kommunikation. Der Theorie des Forschers zufolge „ist die kulinarische Sprache, ihre Etymologie, Semantik, Schichtung, Pragmatik eben nicht nur sprachwissenschaftlich von Interesse. Ihre Erforschung ist auch eine der Aufgaben der Kulinaristik – der interdisziplinären Kulturwissenschaft des Essens, die Fragestellung der Kulturwissenschaften mit Aufgaben der kultur-bezogenen Gastronomie verknüpft“ (Wierlacher, 2003: 165).

1. Gastronomische Fachterminologie und ihre Bedeutung

Die Sprachwissenschaftler Buhlmann/Fearns definieren die Fachsprache als „Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich begrenzten Kommunikationsbereich verwendet werden, um die Verständigung zwischen den in diesem Bereich tätigen Menschen zu gewährleisten“ (Buhlmann/Fearns, 1989: 11). Gastronomische Fachterminologie umfasst eine Vielzahl von Begriffen und Ausdrücken, die speziell auf die Gastronomie und die damit

verbundenen Tätigkeitsfelder ausgerichtet sind. Dazu gehören Begriffe aus der Küche, der Lebensmittelzubereitung, der Gastronomie-Management und der Hotelbranche. Die korrekte Verwendung dieser Fachbegriffe ist entscheidend, um professionelle Kommunikation im gastronomischen Kontext zu ermöglichen, sei es in der Kommunikation zwischen Köchen, Kellnern oder in der Interaktion mit Gästen.

Für DaF-Lernende ist es essenziell, nicht nur die allgemeine Sprache zu beherrschen, sondern auch spezifische Fachtermini zu erlernen, um in beruflichen und alltäglichen Situationen in der Gastronomie kompetent und effizient agieren zu können. Diese Fachterminologie wird oft durch eine Mischung aus traditionellem Wissen, Kulturbezug und spezifischen Fachbegriffen aus verschiedenen Gastronomiebereichen geprägt.

2. Fachterminologie in DaF-Lehrbüchern

In DaF-Lehrbüchern, die sich auf den Bereich Gastronomie konzentrieren, ist es wichtig, die Fachsprache nicht nur in isolierten Vokabellisten darzustellen, sondern in kontextualisierten, realistischen Situationen zu präsentieren. Ein effektiver Ansatz zur Vermittlung gastronomischer Fachterminologie in DaF-Lehrbüchern könnte wie folgt aussehen:

- a) *Kontextualisierung der Begriffe*: Die Fachterminologie sollte immer im Kontext präsentiert werden. Ein Begriff wie „Sous-Vide“ wird beispielsweise nicht nur als Vokabel erklärt, sondern in einem praktischen Szenario (etwa einem Rezept oder einer Restaurantbeschreibung) verwendet, um den Lernenden zu ermöglichen, die Bedeutung im spezifischen Kontext zu verstehen.
- b) *Multimodale Ansätze*: Da viele Fachbegriffe der Gastronomie mit spezifischen Handlungen und Tätigkeiten verbunden sind, wäre es von Vorteil, visuelle und auditive Medien einzusetzen. Lehrbücher könnten etwa QR-Codes oder digitale Medien zur Verfügung stellen, die Video-Tutorials oder praktische Anwendungen zeigen, die die Ausdrücke in Aktion darstellen.
- c) *Berufsbezogene Dialoge und Rollenspiele*: Um die Fachsprache im praktischen Kontext zu üben, sollten Dialoge und Rollenspiele, die typische Situationen in Restaurants, Hotels oder Küchen nachstellen, einen zentralen Platz im Unterricht einnehmen. Beispielsweise könnten Lernende in einer simulierten Restaurantumgebung Bestellungen aufnehmen oder als Köche spezifische Rezepte besprechen.
- d) *Interkulturelle Perspektiven*: Da Gastronomie auch stark von Kultur und Tradition beeinflusst wird, sollten Lehrbücher nicht nur die Begriffe selbst vermitteln, sondern auch auf die kulturellen Unterschiede und die Bedeutung von Gastronomie in deutschsprachigen Ländern eingehen. So könnte etwa die Frage nach regionalen Spezialitäten oder Unterschieden in der Zubereitung von Speisen als Diskussionsansatz dienen.

3. Herausforderungen bei der Vermittlung gastronomischer Fachterminologie

Die Vermittlung von Fachterminologie im DaF-Unterricht kann mit verschiedenen Herausforderungen verbunden sein:

- 1) **Komplexität der Terminologie**: Gastronomische Fachbegriffe sind häufig komplex und setzen oft tiefere Fachkenntnisse voraus, etwa bei speziellen Zubereitungstechniken oder in der Wein- und Getränkekunde. Lehrende müssen sicherstellen, dass die Lernenden nicht nur die Begriffe verstehen, sondern auch die dahinterstehenden Prozesse und Techniken begreifen.
- 2) **Fachjargon vs. Alltagssprache**: In der Gastronomie existiert eine klare Unterscheidung zwischen Fachsprache und Alltagssprache. Viele Lernende benötigen eine Brücke zwischen den beiden Sprachen, um sowohl in beruflichen als auch in alltäglichen Kontexten zurechtzukommen. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Vermittlung von Fachsprache und allgemeinverständlicher Kommunikation ist daher erforderlich.

- 3) Vielfalt regionaler Begriffe: Gerade in einem Land mit einer vielfältigen kulinarischen Landschaft wie Deutschland können regionale Unterschiede in der gastronomischen Terminologie auftreten. Dies stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, wenn es darum geht, den Lernenden eine umfassende Fachterminologie zu vermitteln.
- 4) Integration in den Lehrplan: DaF-Lehrbücher sind oft so konzipiert, dass sie eine breite Palette von Themen abdecken. Die Integration gastronomischer Fachterminologie in einen umfassenden Lehrplan erfordert eine sorgfältige Auswahl der relevanten Begriffe und eine zielgerichtete Didaktik. Zur Verfügung steht die *Tamburin 1, 2, 3*-Reihe.

Die Wahl des Lehrwerks „Tamburin“ für die empirische Untersuchung lässt sich dadurch erklären, dass man in der Unterrichtspraxis mit dem Lehrwerk „Tamburin“ arbeitet. Die Vermittlung der deutschen Grammatik bereitet sogar erfahrenen DaF-Lehrenden ziemlich oft Schwierigkeiten, denn es besteht immer die Gefahr den Unterricht für die Schüler zu schwierig und langweilig zu machen. Deshalb ist es vonnöten, die Aufgaben zur Grammatikvermittlung im Lehrwerk sorgfältig zu analysieren.

Wie bekannt werden die Begriffe *Lehrbuch* und *Lehrwerk* in der didaktischen Fachliteratur voneinander abgegrenzt. Um diesen Unterschied zu zeigen, greift man nach der Definition des Begriffs *Lehrbuch* von Reiner Schmidt, der unter einem *Lehrbuch* ein Buch versteht, das Kenntnisse und Fertigkeiten anhand von Texten und Abbildungen, Aufgaben und Übungen für die Lernenden, vermitteln soll. Das Lehrbuch, anders, als der Begriff vielleicht vermuten lässt, ist nicht zum Lehren, sondern zum Lernen geschaffen.

Ein Lehrwerk unterscheidet sich von einem Lehrbuch dadurch, dass das erste auch u.a. die Lehrerhandbücher und die CDs beinhaltet. Mit einem Lehrbuch wird nur solches Material gemeint, das den Lernenden zur Verfügung steht. „Tamburin 1, 2, 3“ ist ein Lehrwerk, denn es besteht aus Lehrbuch, Arbeitsbuch, CD-s und Lehrerhandbuch.

Autoren des für den Einsatz in der Primarstufe konzipierten Lehrwerks sind Siegfried Büttner, Gabriele Kopp, und Josef Alberti. Das Lehrwerk hat drei Bände, die auf gleichen Grundprinzipien basieren. Die Autoren des Lehrwerks berücksichtigen, dass Kinder neugierig und aktiv sind und dass sie mit allen Sinnen lernen. Die Thematik wird durch eine besondere Erfahrungswelt der Kinder und durch ihre Bedürfnisse bestimmt.

Das Lehrwerk „Tamburin1“ besteht aus 8 Lektionen, in denen folgende Themen angeboten werden: „Ich und du“, „Komm, wir gehen nach Hause“, „Schule, Schule, Schule!“, „O je, O je, es tut so weh!“, „Verkleiden“, „Mein und dein“, „Der Wolf und die Hexe“, Jahreszeiten und Feste“.

Anhand des Lehrwerks „Tamburin 2“ können die Kinder an solchen Themen arbeiten wie: „Der Zirkus kommt“, „Wir feiern Geburtstag“, „Schule, bei uns und anderswo“, „Flohmarkt“, „Alle meine Tiere“, Meine Freunde und ich“, „Hans im Glück“, „Jahreszeiten und Feste“.

Im dritten Band des Lehrwerks „Tamburin 3“ gehen die Verfasser auf die folgenden Themen ein: „Fantastische Abenteuer“, „Jahrmarkt“, „Deutschlandreise“, „Fernsehen“, „Kinder aus aller Welt“, „Die Umweltdetektive“, „Planetanien“, „Jahreszeiten und Feste“.

Die aufgezählten Themen aller drei Bände zeigen, dass die Autoren des Lehrwerks nicht nur die Interessen der Primarschüler berücksichtigt haben, sie haben auch die nach dem Alter der Primarschüler geordnet. Auffallend ist, dass sich in allen drei Bänden einige Themen wiederholen, z.B. „Schule“ (Tamburin 1 und 2), „Jahreszeiten und Feste“ (Tamburin 1,2,3). Eine eingehende Bekanntschaft mit dem Lernstoff der Lektionen dieser Thematik zeigt aber, dass von der Lernstufe zu Lernstufe Texte und Aufgaben altersgemäß schwieriger werden, was den Hauptprinzipien des Lehrens entspricht: Wiederholung und Anstieg des Schwierigkeitsgrades. Lektion 7 ist immer der Bekanntschaft der Märchenwelt gewidmet. Alle Lektionen des Lehrwerks sind in übersichtliche Lernschritte gegliedert, so dass Lehrer und Schüler die Möglichkeit haben, Fortschritte zu beobachten.

Auch bei der Wahl der Arbeitsformen haben die Autoren die Spezifik der psychologischen und physiologischen Entwicklung der Kinder beachtet, die in der Primarschule begeisterungsfähig, aber wenig ausdauernd sind. Deshalb werden im Lehrwerk viele Lieder, Reime und Bewegungsspiele angeboten, die die Lernmotivation der Deutschlernenden aufrechterhalten und eine lockere Unterrichts Atmosphäre schaffen. Die Vielfalt von Aufgabenformen, von den zahlreichen Phonetikübungen über authentische Lesetexte bis zu spielerischen Partner- und Gruppenübungen, ermöglicht den Aufbau und die Entwicklung aller vier Kompetenzen des Spracherwerbs: Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben.

Im Vorwort zum Arbeitsbuch weisen die Verfasser darauf hin, dass die Übungen nach inhaltlichen Schwierigkeiten differenziert und nach ihrem Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet sind. Das leere Kästchen zeigt, dass diese Aufgabe von allen Schülern ohne Hilfe oder nur mit geringer Hilfe des Lehrers gelöst werden kann. Mit einem Sternchen markierte Aufgaben sind mittelschwer, sie können von guten Schülern gemacht werden. Schwächere brauchen Hilfe des Lehrers. Mit zwei Sternchen haben die Verfasser schwierige Übungen gekennzeichnet. Diese sind nur für sehr gute Schüler bestimmt. Manchmal bestehen solche Aufgaben aus zwei Teilen. Zuerst müssen die Lernenden versuchen, die Aufgabe selbstständig zu lösen. Wenn das ihnen nicht gelingt, können im zweiten Teil Hilfeleitung oder die Lösung finden. Auf solche Weise werden die Kinder motiviert, die Sprache gut zu lernen.

Im Lehrwerk „Tamburin“ wird viel Aufmerksamkeit der Förderung des selbstständigen Lernens der Primarschüler gewidmet. Zu diesem Zweck bieten die Verfasser Übungen mit Selbstkontrolle an. Dazu gehören Puzzle, Bilderlotto, Übungen mit dem Lösungswort oder Rechenrätsel, bei denen jede Antwort mit einer Zahl gekennzeichnet ist. Diese unten eingetragenen Zahlen werden addiert. Wenn die Lösung richtig ist, entspricht die Addition dem vorgegebenen Ergebnis. Bei den sog. Faltübungen sind die Lösungen am Rand vorgegeben. Sie können vom Schüler zunächst durch Falten verdeckt und dann zur Kontrolle wieder aufgeschlagen werden. Zur Kontrolle des Textverständnisses können Irrgeschichten eingesetzt werden. Die Schüler müssen sich für eine von zwei Aussagen entscheiden und den entsprechenden Weg zeichnen. Wenn sie die Aussage bestimmt haben, erreichen sie das Ziel.

Die Arbeit mit dem Lehrwerk „Tamburin“ ermöglicht den Deutschlernenden die Kreativität ihrer Schüler zu entwickeln. Dazu dienen Übungen „Wir basteln Spielsachen“, „Wir basteln Tiermasken“, „Wir spielen Theater“. Die Tamburin-Lehrbücher sind attraktiv für die Kinder, denn sie enthalten zahlreiche fröhliche Comics und Bilder, bieten ihnen auch die Möglichkeit, zu malen, schneiden und kleben.

Folglich kann man behaupten, dass die Verfasser von „Tamburin“ ihr Ziel erreicht haben, ein Lehrwerk zu schaffen, das die Primarschüler zum Lernen der deutschen Sprache motiviert und den Lernprozess interessant und spannend macht.

Die *Tamburin 1, 2, 3*-Reihe ist eine weit verbreitete Lehrbuchreihe im Bereich Deutsch als Fremdsprache, die insbesondere für jüngere Lernende (zwischen 6 und 12 Jahren) konzipiert wurde. Die Bücher zeichnen sich durch eine kindgerechte Herangehensweise aus und bieten eine gute Grundlage für den Einstieg in die deutsche Sprache. Bei der Analyse dieser Lehrbücher in Bezug auf die *Vermittlung gastronomischer Fachterminologie* lässt sich feststellen, dass die Reihe in ihrer grundlegenden Struktur weniger spezifisch auf Fachterminologie für spezielle Berufsbereiche wie die Gastronomie eingeht. Dennoch können bestimmte Aspekte und Potentiale herausgearbeitet werden, um zu verstehen, wie *fachsprachliche* Elemente – gegebenenfalls auch in gastronomischen Kontexten – vermittelt werden.

1. Zielgruppe und Didaktischer Ansatz

Die *Tamburin*-Reihe richtet sich an Grundschüler und legt einen Schwerpunkt auf die allgemeine Sprachförderung. Der didaktische Ansatz basiert auf einer *kommunikativen*

Methode, die vor allem mündliche Sprachfertigkeiten fördert, ergänzt durch viele bildhafte Darstellungen, Spiele und Lieder. Der Fokus liegt dabei weniger auf der Vermittlung spezieller Fachterminologie als vielmehr auf der Erlernung grundlegender Sprachkenntnisse.

Gastronomische Fachterminologie kommt in den *Tamburin*-Büchern eher am Rande vor, beispielsweise im Rahmen von Themen wie „Essen und Trinken“, „Im Restaurant“ oder „Zu Hause in der Küche“, jedoch ist die Behandlung dieser Fachbegriffe im Vergleich zu spezialisierten Fachsprachlehrbüchern oder Lehrwerken für berufliche Fachsprache weniger intensiv.

2. Essen und Trinken in der *Tamburin*-Reihe

In den Bänden *Tamburin 1, 2, 3* werden im Rahmen von *Alltagswortschatz* und *themenbezogenen Einheiten* verschiedene Bereiche des Essens und Trinkens behandelt. Dies umfasst Themen wie:

- Lebensmittel und Getränke: In der Reihe werden die grundlegenden Nahrungsmittel (z. B. Obst, Gemüse, Fleisch, Süßigkeiten) und Getränke (Wasser, Saft, Limonade) thematisiert.
- Im Restaurant: Es gibt einfache Dialoge und Szenarien, die eine Besprechung von Vorlieben in Bezug auf Essen und Trinken simulieren.

Obwohl diese Themen gastronomische Elemente enthalten, geht es eher um die allgemeine Alltagssprache als um die Fachsprache der Gastronomie. Es wird der Wortschatz aufgebaut, den ein Lernender braucht, um über alltägliche Essensgewohnheiten zu sprechen, jedoch ohne tiefere Auseinandersetzung mit spezifischen gastronomischen Begriffen (wie z. B. spezifische Zubereitungstechniken, Küchenvokabular oder Restaurantberufe).

3. Potenzial für eine vertiefte Fachsprache

Obwohl die *Tamburin*-Reihe nicht auf die Vermittlung von gastronomischer Fachterminologie ausgelegt ist, gibt es Potenziale, die Lehrwerke in dieser Richtung weiterzuentwickeln. Beispielsweise könnten *kulturelle und berufsbezogene Aspekte* (z. B. „Essen in Deutschland und anderen Ländern“, „Berufe im Restaurant“, „Essen und Trinken im Hotel“) als Themen eingeführt werden, um den Lernenden nicht nur den Wortschatz für Alltagskontexte zu vermitteln, sondern auch eine erste Einführung in die Fachsprache der Gastronomie zu bieten.

4. Erweiterung durch Projektthemen

Lehrende könnten Projekte integrieren, bei denen die Lernenden über die Gastronomie sprechen, typische Rezepte diskutieren oder sogar einfache Restaurantdialoge mit entsprechenden Fachbegriffen nachspielen. Hier könnte etwa der Begriff „Chefkoch“, „Kochlöffel“, „Tellergericht“, „Tagesmenü“ behandelt werden.

In kulinarischen Texten, wie z. B. Kochbüchern oder Speisekarten, werden Speisen häufig mit Namen von Persönlichkeiten, Berufsbezeichnungen oder sozialen Gruppen verbunden. Diese Bezeichnungen sind nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell bedeutsam. Die systematische Klassifikation der kulinarischen Benennungen anhand der Einteilung von J. Szczyk und M. Kałasznik (2015: 251) analysieren ihre Übersetzungsrelevanz hervorheben. Die untersuchten Bezeichnungen werden je nach der zugrunde liegenden sozialen oder kulturellen Referenz in mehrere Kategorien unterteilt:

Geschlechtsbezogene Bezeichnungen

Diese Bezeichnungen nehmen Bezug auf das Geschlecht der Person:

„Herr“: Herrentorte, Herrencreme, Herrenkuchen, Herrensalat, Herrenspeise

„Dame“: Damentoast, Damencreme, Damenlikör

Bezüge zum Familienleben

Hier werden Bezeichnungen verwendet, die familiäre Rollen widerspiegeln:

„Oma“: Omas Brotsuppe, Omas Gulaschsuppe, Omas Waffeln, Omas Apfelstrudel

„Grandma“ (englisch): Grandma’s Lasagna

„Mutti“: Mom’s Cheese Pie

Bezeichnungen für Berufsgruppen

Diese Kategorie umfasst kulinarische Benennungen, die auf Berufsgruppen oder Positionen in Unternehmen anspielen:

„Chef“: Chefsalat, Vegetarischer Chefsalat

Bezeichnungen für spezielle Ernährungsgruppen

Manche Speisen sind bestimmten Ernährungsweisen gewidmet:

Vegetarier: Vegetarier-Glück, Vegetarier-Burger, Vegetarier-Grill-Steak

Diabetiker: Käsekuchen für Diabetiker, Grüne Krokette für Diabetiker

Bezeichnungen für soziale Gruppen und Herrscher

Einige Speisen nehmen Bezug auf historische oder soziale Autoritäten:

„Caesar“: Caesar-Salat

„König“: Königs-Salat

Die Analyse zeigt, dass kulinarische Bezeichnungen mit Personenbezügen eine sprachliche und kulturelle Vielfalt widerspiegeln, die bei der Übersetzung in allen Texten aus Lehrbüchern eine besondere Aufmerksamkeit erfordert.

Um das Interesse der Lernenden zu wecken und die Fachterminologie anwendungsorientierter zu vermitteln, könnten *digitale Medien*, *Lern-Apps* oder *Video-Tutorials* genutzt werden, die gastronomische Fachbegriffe in realen Situationen zeigen.

5. Scaffolding-Ansatz

Um sprachliche Barrieren zu überwinden, können gezielt verschiedene didaktische Ansätze wie Scaffolding und sprachsensibler Unterricht eingesetzt werden. Scaffolding beschreibt eine strukturierte Unterstützung, bei der Lehrkräfte den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler schrittweise begleiten. Ziel ist es, die Lernenden sukzessive dazu zu befähigen, Aufgaben eigenständig zu bearbeiten. Besonders im Bereich des Deutsch-als-Zweitsprache-Unterrichts (DaZ) spielt dieser Ansatz eine zentrale Rolle, da die sprachlichen Voraussetzungen der Lernenden häufig stark variieren. Lehrkräfte müssen sicherstellen, dass die Schülerinnen und Schüler über alle notwendigen Werkzeuge verfügen, um ihre Aufgaben eigenständig zu bewältigen. Ein Kernelement des Scaffolding-Ansatzes besteht darin, die Unterstützung schrittweise zu reduzieren, sodass die Lernenden zunehmend Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess übernehmen können.

Kalkavan-Aydin und Balzer (2022) heben in diesem Zusammenhang hervor, dass die Förderung der Selbstständigkeit ein wesentliches Ziel dieses Ansatzes darstellt: „Ein zentrales Merkmal dieses Unterstützungsverfahrens ist die Selbstständigkeit, da Lernende sukzessive in der Lage sein sollen, auch ohne Unterstützung die Lernziele zu erreichen“ (Kalkavan-Aydin, Balzer 2022, S. 11).

Durch den gezielten Einsatz von Scaffolding kann somit eine effektive Grundlage geschaffen werden, um die sprachlichen Herausforderungen der Lernenden zu bewältigen und ihre Selbstständigkeit im Lernprozess nachhaltig zu fördern.

Fazit

Die Vermittlung gastronomischer Fachterminologie im DaF-Unterricht ist eine anspruchsvolle, aber notwendige Aufgabe, die durch innovative didaktische Methoden wie die Kontextualisierung, multimodale Medien und interaktive Ansätze optimiert werden kann. Durch eine gezielte Integration dieser Fachbegriffe können Lernende nicht nur ihre Sprachkompetenz erweitern, sondern auch auf die beruflichen Anforderungen im gastronomischen Bereich vorbereitet werden. Die Herausforderungen, die sich bei der Einführung von Fachterminologie in DaF-Lehrbüchern ergeben, können durch ein ausgewogenes und differenziertes Lehrdesign gemeistert werden, das sowohl auf sprachliche als auch auf kulturelle und praktische Aspekte eingeht.

Die *Tamburin 1, 2, 3*-Bücher sind in erster Linie darauf ausgerichtet, eine solide Basis in der allgemeinen deutschen Sprache zu schaffen. Sie befassen sich mit den grundlegenden Themen des Alltags, wie etwa dem Bereich *Essen und Trinken*, aber ohne tief in die *gastronomische Fachterminologie* einzutauchen. Während die Bücher grundlegende Vokabeln und Alltagssituationen im gastronomischen Kontext abdecken, fehlt es an einer detaillierten Behandlung der Fachsprache, die für den beruflichen Einsatz in der Gastronomie erforderlich wäre.

Für eine intensivere Vermittlung gastronomischer Fachterminologie wären spezifischere Lehrwerke oder ergänzende Materialien notwendig, die auch auf die Fachsprache der Gastronomie ausgerichtet sind. Die *Tamburin*-Reihe bietet jedoch eine gute Grundlage, um Lernende in die allgemeine Alltagskommunikation einzuführen und könnte als Startpunkt für weiterführende, spezialisierte Themen genutzt werden.

Ein anschauliches Beispiel für die Umsetzung sprachsensibler Arbeitsmaterialien ist die Gestaltung bilingualer Arbeitsblätter mit der gastronomischen Fachterminologie, die sowohl die Zielsprache (Deutsch) als auch die jeweilige Herkunftssprache der Lernenden einbeziehen. Solche Arbeitsblätter können zentrale Fachbegriffe zum Thema in beiden Sprachen erläutern. Diese Vokabellisten bieten eine gezielte sprachliche Unterstützung, die es den Lernenden ermöglicht, auch anspruchsvollere Aufgaben besser zu verstehen. Insbesondere Lernende, deren Wortschatz in der Zielsprache noch nicht vollständig ausgebildet ist, profitieren von dieser Form der sprachlichen Begleitung.

Nach dem Erlernen des Themas „Essen und Trinken“ wäre die Übersetzung ein spannendes und lehrreiches Folgeprojekt, das die Sprach- und Kulturkompetenzen der Lernenden weiter vertieft. Das Thema bietet zahlreiche Möglichkeiten, kreative und interaktive Aufgaben zu gestalten, die nicht nur das Vokabular festigen, sondern auch kulturelle Unterschiede herausstellen.

Es wäre interessant für die SchülerInnen aus Balti als Projektarbeit die Speisekarten zu übersetzen, so wie für Andy's Pizzeria, Oliva etc.

Zum Beispiel:

Übersetzung von Andy's Pizzeria Speisekarte

Salaten	
Salată Caesar	Caesar Salat;
Salată grecească cu legume proaspete și olive	Griechischer Salat mit frischem Gemüse und Oliven;
Salată Caesar cu creveți, Parmesan și ou de prepeliță	Caesar Salat mit Garnelen, Parmesan und Wachtelei;
Salată verde cu Ton, ou și legume	Grüner Salat mit Thunfisch, Ei und Gemüse;
Salată cu legume, mere și nuci	Salat mit Gemüse, Äpfeln und Nüssen;
Suppen	
Soleancă cu carne și mezeluri, lămâie și smântână	Soljanka mit Fleisch und Wurstwaren, Zitrone und Sahne;
Supă cremă de pui cu ciuperci	Cremige Hühnersuppe mit Pilzen;
Mexica	Mexiko
Supă picantă cu carne de vită	Würzige Rindfleischsuppe;
Zeamă cu carne de pui	Sama mit Hühnerfleisch;
Supă cremă de spanac	Cremige Spinatsuppe;
Warme Gerichte	
Pollo	Pollo Spaghetti
Paste fresca cu pui, ciuperci și Parmesan	mit Hähnchenbrust, Pilzen und Parmesan;

Carbonara Paste fresca cu bacon și Parmesan	Spaghetti Carbonara mit Schinken und Parmesan;
Shrimp Paste fresca cu creveți și spanac	Garnelen-Spinat-Pasta;
Lasagna de vită în sos de lămâie	Lasagne mit Rinderhackfleisch in Tomatensauce;
Somon copt în sos alb	Lachs in weißer Sauce gebacken;
Rosted pork knuckle Ciolan de porc, cartofi fierți, varză murată, castraveți murați	Schweinshaxe, Roasted Pork Knuckle, Schweinshaxe, gekochte Kartoffeln, eingelegter Kohl, eingelegte Gurken;
Pork Ribs & Potatoes	Schweinerippen mit Kartoffeln;
Chicken Steak Piept de pui copt, ulei de floarea soarelui, unt, rozmarin, frunză de salată, rucolă, frunze de spanac, roșii chery, ulei de măsline, condimente, graten cu broccoli	Chicken Steak Gebackene Hähnchenbrust, Sonnenblumenöl, Butter, Rosmarin, Salatblatt, Rucola, Spinatblätter, Kirschtomaten, Olivenöl, Gewürze, Trauben mit Brokkoli;
Chicken Schnitzel Fileu de pui crocant, cartofi pai prăjiți, condimente, rucolă, frunze de salată, ridichie, ulei de măsline, lămâie, pătrunjel	Chicken Schnitzel Knuspriges Hühnerfleisch, Pommes Frites, Gewürze, Rucola, Salatblätter, Radieschen, Olivenöl, Zitrone, Petersilie;
Pork steak Steak de porc cu cartofi copti și rucolă	Schweinesteak Schweinesteak mit gebackenen Kartoffeln und Rucola;
Crispy Dorada	Knusprige Dorade;
Dorada & Vegetables	Dorade mit Gemüse;
Salmon pancake	Lachs Pfannkuchen;
Chicken pancake Clătită cu pui și ciuperci în sos alb.	Gefüllte Pfannkuchen mit Hühnerfleisch;
Chicken gyros Gyros cu carne de pui, cartofi pai și salată	Hühner-Gyros Gyros mit Hühnerfleisch, Pommes Frites und Salat;
Beef Burger Burger de vită, cartofi pai și ketchup	Rindfleisch-Burger Rindfleisch-Burger, Pommes und Ketchup;
Meatballs Chiftele de curcan în sos de roșii cu piure de cartofi	Frikadelle Truthahn-Frikadellen in Tomatensauce mit Kartoffelpüree;
Chicken & vegetables Piept de pui la cuptor cu ciuperci, legume și cașcaval	Chicken mit Gemüse Gebackene Hähnchenbrust mit Pilzen, Gemüse und Käse;
Grilled Vegetables	Gegrilltes Gemüse:
Pizza	
Pizza Affumicata	Pizza Affumicata;
Cheese&Spinach Pizza	Cheese&Spinach Pizza;
5 Cheese Pizza	5 Cheese Pizza;
Pizza Barbeque	Barbecue Pizza;
Pizza Prosciutto	Pizza Prosciutto;
Pizza Rancho	Rancho Pizza;
Pepperoni Pizza	Pepperoni Pizza;
Pizza Margherita	Pizza Margherita;
Pizza Diablo	Pizza Diabolo;

Pizza Funghi	Pizza Funghi;
Focaccia with tomatoes & rucola	Focaccia mit Tomaten und Rucola;
Thai Shrimp Pizza	Thai Shrimp Pizza;
Pizza Capricciosa	Pizza Capricciosa;

Literaturverzeichnis:

1. Fritz, K.-P., & Wagner, D. (2015). *Forschungsfeld Gastronomie*. Springer Gabler.
2. Gillespie, C. (2015). European gastronomy in the 21st century. In K.-P. Fritz & D. Wagner (Eds.), *Forschungsfeld Gastronomie* (pp. 1–17). Springer Gabler.
3. Glück, H., & Rödel, M. (2016). *Metzler Lexikon Sprache* (5., aktualisierte und überarbeitete Aufl., pp. 775–776). J. B. Metzler Verlag.
4. Hecker, W., & Herrmann, F. J. (2008). Gastronomie Grundstufe. In G. Pietzcker, *Kontrastive Fachtextanalyse zur Speisekarte im Deutschen und Italienischen* (pp. 47–53). Kovač.
5. Kalkavan-Aydin, B. (2022). *Scaffolding im Unterricht*. Springer.
6. Leitsch, M. (1998). *Das Kochbuch als Medium in der Kommunikationsgeschichte. Rolle und Funktion deutschsprachiger Kochbuchliteratur* [Unpublished doctoral dissertation]. Universität Wien.
7. Mantsch, H., et al. (1979). *Dicționar frazeologic român-german*. Științifică și Enciclopedică.
8. Mattheier, K. (1993). Das Essen und die Sprache: Umriss einer Linguistik des Essens. In G. Neumann, H. J. Teuteberg, & A. Wierlacher (Eds.), *Kulturthema Essen. Ansichten und Problemfelder* (pp. 245–255). Akademie Verlag.
9. Mennell, S. (1988). *Die Kultivierung des Appetits*. Athenäum.
10. Neumann, G. (2000). Jede Nahrung ist ein Symbol: Umriss einer Kulturwissenschaft des Essens. In A. Wierlacher, G. Neumann, & H. J. Teuteberg (Eds.), *Kulturthema Essen. Ansichten und Problemfelder* (Vol. 1, pp. 385–444). Akademie Verlag.
11. Santich, B. (2015). The study of gastronomy and its relevance to hospitality education and training. In K.-P. Fritz & D. Wagner (Eds.), *Forschungsfeld Gastronomie* (pp. 15–24). Springer Gabler.
12. Scarpato, R. (2002). Gastronomy as a tourist product: The perspective of gastronomy studies. In A. M. Hjalager & G. Richards (Eds.), *Tourism and gastronomy* (pp. 51–70). Routledge.
13. Szczek, J., & Kalasznik, M. (2017). Bleibt alles in der Familie? – Zu den Funktionen von Personenbezeichnungen in der kulinarischen Nomination im Deutschen. *Polilog. Studia Neofilologiczne*, (7), 247. <https://www.polilog.pl/index.php/polilog/article/view/85/77>
14. Watts, S. (2015). Food and the Annales school. In K.-P. Fritz & D. Wagner (Eds.), *Forschungsfeld Gastronomie* (pp.1-19). Springer Gabler.